

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA GESTÃO DO DIFAL: UMA REVISÃO NA LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.8431662

Beatriz Matos de Souza

Graduanda em Ciências Contábeis (FEF – Fernandópolis, SP).

Ildes Neto Queiroz Souza

Graduando em Ciências Contábeis (FEF – Fernandópolis, SP).

Kelvin Heric Randerfoul da Silva Rocha

Graduando em Ciências Contábeis (FEF – Fernandópolis, SP).

Profª Me Daniela Boreli

Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Brasil, possui graduação em Ciências Contábeis e pós graduação em Gestão Empresarial e Consultoria pelo Centro Universitário de Jales. Contadora e docente da Fundação Educacional de Fernandópolis, docente na Faculdade Futura de Votuporanga do Grupo Faveni.

Profº Me Rogério de Jesus Ribeiro

Possui graduação em Ciências Econômicas (2003), Especialização em Gestão de Empresas com Ênfase em Marketing (2006), MBA em Gestão Estratégica de Marketing e Pessoas (2009), Discente do curso de Direito (2022) pela Fundação Educacional de Fernandópolis e é Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de Araraquara - UNIARA (2015), É professor de Ensino Médio e Técnico, de Graduação e Pós-Graduação; com experiência docente desde 2008 nas áreas de Economia, Administração e Gestão Empresarial. Atualmente coordena o curso de Ciências Contábeis (desde 08/2015) da Fundação Educacional de Fernandópolis.

RESUMO

O planejamento tributário é uma estratégia fundamental para as empresas na gestão do DIFAL (Diferencial de Alíquota) e do ICMS (Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços) nas operações interestaduais. O DIFAL é um imposto estadual aplicado quando há venda de mercadorias para consumidores de outros estados. Esse imposto possui alíquotas diferentes entre os estados, o que pode gerar impactos significativos para as empresas. O presente trabalho tem como estratégia de pesquisa a revisão de literatura, elaborada a partir de legislação específica e artigos científicos que visam demonstrar a importância do planejamento tributário para a gestão do Diferencial de Alíquota (DIFAL), apresentando aspectos gerais de direito tributário, tais como: legislação tributária, regimes tributários, classificação das taxas e tributos e elisão fiscal e evasão fiscal, e suas diferenças. A revisão da literatura destaca que o planejamento tributário é essencial na gestão do DIFAL, permitindo que as empresas reduzam sua carga tributária, identifiquem benefícios fiscais, escolham o regime de tributação mais adequado e otimizem a logística. Essas estratégias contribuem para a eficiência financeira e competitividade das empresas diante do cenário tributário complexo do país.

Palavras-chave: Gestão Contábil, Planejamento Tributário, Estratégia Empresarial, Direito Tributário.

ABSTRACT

Tax planning is a fundamental strategy for companies in the management of DIFAL (Aliquota Differential) of ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services) in interstate operations. DIFAL is a state tax applied when goods are sold to consumers in other states. This tax has different rates between states, which can generate influential influences for companies. The present work refers to a literature review based on demonstrating the importance of tax planning for the management of the Differential Rate (Difal), presenting general aspects of tax law, such as: tax legislation, tax regimes, classification of rates and taxes and tax avoidance and tax evasion, and their differences. The literature review highlights that tax planning is essential in DIFAL management, allowing companies to reduce their tax burden, indicate tax benefits, choose the most appropriate earnings regime and optimize logistics. These strategies have created financial efficiency and competitiveness for companies in the face of the complex tax scenario in the country.

Keywords: Accounting Management, Tax Planning, Business Strategy, Tax Law.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Silva e Macêdo (2019) o Brasil é um dos países que possui uma das maiores cargas tributárias, e para as empresas obterem sucesso precisam de uma boa gestão tributária.

A concepção de economia tributária deriva da premissa segundo a qual, o contribuinte possui a liberdade para planejar suas operações e observar os procedimentos legais, visando praticar a menor carga tributária possível (ZANNATA; MARONI NETO, 2006).

Assim, procurar formas lícitas para reduzir o pagamento de tributos e ao mesmo

tempo, estar atento às mudanças da legislação tributária é uma necessidade imprescindível para a otimização dos lucros das empresas para a manutenção dos negócios e o excelente nível de empregos (SOARES, 2008).

O DIFAL (Diferencial de Alíquotas do ICMS) está disposto no artigo 155, § 2, inciso VII da Constituição Federal que prevê a diferença de alíquota em produtos e serviços sujeitos ao ICMS, que consiste no recolhimento do diferencial de alíquota entre os estados e o Distrito Federal (BRASIL, 1988).

Ademais, o DIFAL se refere à diferença entre alíquotas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) no que tange vendas interestaduais. Segundo Souza e Silva (2020) o DIFAL *“foi criado para igualar e nivelar a competitividade entre os estados onde o comprador reside”*.

Para Souza (2010, p. 824), as alíquotas são consideradas como *“o percentual aplicado sobre a base de cálculo para o fim de obter o valor do tributo incidente na operação”*. A alíquota DIFAL deve ser realizada sempre que uma empresa faz aquisição de um material em outro estado. Nesse ponto, a alíquota é de suma importância para incidência da carga tributária mais justa.

O presente artigo visa enfatizar sobre o planejamento tributário na gestão do ICMS Diferencial de Alíquota (DIFAL), pois é um assunto de grande repercussão e que sofre constantes mudanças, provocando bastante dúvidas entre os Contribuintes e os não Contribuintes dos Estados.

Portanto, para os Contadores, Administradores e Acadêmicos, o estudo do planejamento tributário com ênfase na apuração do DIFAL, é de extrema importância para reduzir custos, garantir a conformidade fiscal, otimizar a logística, identificar benefícios fiscais e aumentar a competitividade no mercado. É um processo contínuo que exige conhecimento e atualização constante para aproveitar ao máximo as oportunidades de redução de custos tributários proporcionadas pelo DIFAL.

A partir desse objetivo geral será empregado uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, com aplicação descritiva e utilizações de conteúdos jurídicos, legislações e artigos científicos em meios físicos e eletrônicos, para composição do trabalho.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Apresentar as implicações contabéis da utilização do DIFAL e demonstrar a relação do planejamento tributário e sua importância com o DIFAL.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos serão demonstrar a importância do planejamento tributário na gestão do DIFAL:

- Conceituar Planejamento tributário e Legislação tributária
- Classificar os regimes tributários
- Classificar os Tributos e seus tipos
- Classificar as Taxas e seus tipos
- Conceituar e definir ICMS
- Conceituar DIFAL e suas aplicações
- Conceituar elisão fiscal e evasão fiscal, bem como, demonstrar suas diferenças.

3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

3.1 Planejamento Tributário

3.1.1 Conceito

Entende-se por Planejamento Tributário, todo o conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributos, em que os contribuintes tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor o atenderá, procurando a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos, que está tudo previsto em lei (ZANLUCA, 2014).

Para Sousa (2018), o planejamento tributário é a ação de projetar as atividades do sujeito passivo para que o ônus tributário seja licitamente minimizado.

3.1.2 Obrigação do administrador

O planejamento tributário é legalizado pela Constituição Federal, através da Lei das Sociedades Anônimas, conhecida também como a Lei nº 6.404/76 (BRASIL, 1976), que prevê a obrigatoriedade do planejamento tributário pelos administradores das empresas, independente do ramo da atividade por ela desenvolvida.

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

O planejamento fiscal é obrigatório para todo bom administrador (ZANLUCA, 2014).

3.1.3 Usos e aplicações

Segundo Fabretti (2009, p. 8), o Planejamento Tributário corresponde a um estudo previamente realizado, ou seja, “[...] *antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas, denomina-se Planejamento Tributário*”.

Dessa forma, trata-se de um conjunto de normas e procedimentos descritos em vias legais que visam a diminuição do encargo tributário incidentes nas atividades das organizações. A utilização de um Planejamento Tributário busca reduzir o montante do tributo antes da ocorrência do fato gerador, como uma forma de verificar seus efeitos jurídicos e econômicos, como as alternativas menos desagradáveis, a redução dos custos tributários se refere diretamente no desenvolvimento empresarial e de lucratividades, de modo que sua aplicabilidade consiste mediante a não ocorrência do fato gerador ou ainda uma redução da alíquota, base de cálculo ou a postergação do pagamento do tributo sem ensejar o encargo de multas (FABRETTI, 2009).

3.2 Aspectos gerais da legislação tributária

3.2.1 Obrigação tributária

A obrigação tributária consiste no pagamento de tributos pelo contribuinte, a partir da relação tributária entre o sujeito ativo (artigos 119 e 120, CTN) e o sujeito passivo (artigos 121 a 123, CTN), com a origem de um fato gerador (artigo 114, CTN)

previsto em lei e tendo por objeto uma prestação em dinheiro, conforme preceitua o artigo 3º do Código Tributário Brasileiro.

O artigo 113 da Lei nº 5.172/1966, complementa:

Art. 113, CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas o interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Machado (2004, p.130) define obrigação tributária como:

É a relação jurídica em virtude da qual o particular (sujeito passivo) tem o dever de prestar dinheiro ao Estado (sujeito ativo), ou de fazer, não fazer ou tolera algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e o Estado tem o direito de constituir contra o particular o crédito.

Santos e Oliveira (2008) destacam que para a obrigação tributária existir é necessário haver um vínculo jurídico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo para que o estado possa exigir os tributos. Na relação jurídica o sujeito ativo é a pessoa jurídica que possui o poder de exigir tributos e o sujeito passivo é o contribuinte dos tributos (SEIXAS FILHO, 2005).

Crepaldi (2019) esclarece que o crédito tributário por meio da verificação da ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável e a correta identificação do sujeito passivo.

3.2.2 Regimes tributários

O termo Regime Tributário corresponde ao conjunto de leis que regulamentam a tributação da Pessoa Jurídica e apontam todos os tributos que as empresas precisam pagar ao Governo, principalmente o cálculo e apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (SILVA; COUTINHO, 2019).

As leis complementares que estabelecem as normas gerais do Direito Tributário possuem eficácia em todo o território nacional, abrangendo o âmbito de validade

espacial das mesmas. Essas normas são direcionadas aos legisladores das três esferas de governo da Federação, sendo, na verdade, os seus destinatários. A norma geral serve como um elo entre o sistema tributário estabelecido na Constituição e as legislações fiscais das entidades políticas. São normas sobre como fazer normas em sede de tributação (CÔELHO, 2020).

Santos e Oliveira (2008) definem que a escolha do regime tributário e o seu enquadramento são os fatores que irão definir a incidência e a base de cálculo dos impostos federais.

Lima e Rezende (2019) citam os regimes de tributação vigentes para a apuração dos impostos, sendo eles: simples nacional, lucro real e lucro presumido.

É necessário realizar uma análise de qual regime tributário deve ser adotado pela empresa, essa escolha é de responsabilidade do contador e da empresa, os mesmos devem se assegurar quanto às normas jurídicas e seus efeitos (NASCIMENTO, 2018).

3.2.2.1 Simples Nacional

O Simples Nacional é definido como um regime tributário destinado exclusivamente às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), e é regulamentado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Esse regime foi criado com o objetivo de garantir o cumprimento dos direitos das Micro e Pequenas Empresas, conforme previsto no artigo 179 da Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988. A referida constituição estabelece um tratamento privilegiado e diferenciado para essas empresas, simplificando suas obrigações.

A Lei Complementar de nº 123/2006 caracteriza as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte como sociedades empresárias, sociedades simples, empresa individual e sociedade limitada, sendo necessário que estejam devidamente registradas junto aos órgãos competentes (LIMA; SANTOS; PARANAIBA, 2019).

Para Crepaldi (2019) quando se opta pelo Simples Nacional, o contribuinte é enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte e as alíquotas são progressivas, podendo inviabilizar o fluxo de caixa para as faixas superiores de receita, especialmente para empresas de serviços.

3.2.2.2 Lucro Real

Lucro Real é o que o lucro líquido da empresa apurado em determinado período, ajustados pelas adições, exclusões ou compensações (RIBEIRO; PINTO, 2014).

Através das adições, exclusões e compensações, resulta no lucro líquido apurado no período, com isso pode-se calcular o Imposto de Renda a recolher e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (SANTOS; VEIGA, 2014).

Todavia, caso a empresa ainda não saiba qual regime tributário utilizar no decorrer do ano, se favorável e se ela mantém a escrituração contábil em dia, pode-se optar pelo regime de tributação Lucro Real (FABRETTI, 2014).

Assim, o resultado apurado pela empresa deve estar positivo, pois se o resultado for negativo os tributos incidentes sobre o lucro não serão calculados, e ocorrerá um prejuízo fiscal para a empresa (PÊGAS, 2006).

3.2.2.3 Lucro Presumido

Lucro Presumido é calculado através de um percentual de presunção estabelecido pela legislação vigente. A sua base de cálculo é aplicada pelo percentual sobre a receita bruta de vendas de mercadoria, serviços ou produção própria, e faz com que os percentuais se diferenciam dependendo da atividade da empresa (ANDRADE; LINS; BORGES, 2013).

A base de cálculo do IRPJ e CSLL (devidos trimestralmente) é determinado através de uma forma de tributação simplificada, através da apuração do Lucro Presumido que servirá de base de cálculo para os tributos incidentes sobre o lucro. (RIBEIRO; PINTO, 2014).

Ademais, o recolhimento dos impostos PIS e COFINS é realizado pela modalidade de cumulatividade (SANTOS; VEIGA, 2014).

No Lucro presumido, a periodicidade de pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido é trimestral. A alíquota do Imposto de renda é de 15%, porém se o Lucro tributável trimestral for superior a 60.000,00 terá um adicional de 10%, e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a alíquota é de 9% (RIBEIRO; PINTO, 2014).

De acordo com Reis e Silva (2020), há diferenças significativas entre o lucro

presumido e o Simples Nacional. Essas diferenças estão relacionadas ao cumprimento das obrigações acessórias e às alíquotas utilizadas no cálculo do imposto. No caso do Simples Nacional, existe um anexo que especifica as alíquotas a serem aplicadas a cada atividade, levando em consideração o faturamento da empresa. Por outro lado, no lucro presumido, as alíquotas não dependem do faturamento, mas sim das atividades exercidas pela empresa.

3.3.3 Tributos

3.3.3.1 Conceito

Tributos são valores recolhidos ao poder público e estamos previstos no artigo 3 e artigo 5 do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966):

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Em um Estado democrático e social a tributação “é instrumento da sociedade para a consecução dos seus próprios objetivos” (PAULSEN, 2020, p. 25), devido a esses recursos o Estado poderá viabilizar as políticas sociais.

De acordo com Alexandre (2019), os tributos apresentam uma classificação quanto ao fato gerador, sendo vinculados ou não. Os tributos vinculados são aqueles que estão diretamente relacionados a uma atividade específica realizada pelo Estado, que beneficia diretamente o contribuinte. Por outro lado, os tributos não vinculados são aqueles em que o Estado não precisa executar nenhuma atividade específica em relação ao sujeito passivo para poder efetuar a cobrança desses tributos.

Portanto, as diversas espécies tributárias não possuem nenhuma relação com o cometimento de ilícitos pelos contribuintes (PAULSEN, 2020). Dessa forma, o tributo não constitui sanção de ato ilícito.

3.3.3.2 Tipos de tributo

3.3.3.2.1 Impostos

De acordo com o artigo 16 do Código Tributário Nacional, o imposto é um tributo

cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte (BRASIL, 1966).

Assim, os impostos são obrigações pecuniárias do cidadão ao Estado, de natureza geral e independentes da prestação de atividades ou serviços específicos (LEGLER, 2012).

3.3.3.2.1.1 ICMS

O ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ou seja, é um imposto brasileiro aplicado e que incide sobre as movimentações de mercadorias em geral ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior (BORGES, 2010). Está previsto no artigo 155, II e §2º, VII da Constituição Federal de 1988, que estabelece o seguinte:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

O ICMS é instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal e tem uma finalidade fiscal. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar de nº 87/1996, conhecida como Lei Kandir.

Conforme Costa (1999), o ICMS é o imposto que tem mais influência na federação brasileira e por isso, a Constituição Federal de 1988 foi generosa em seu tratamento, sendo o imposto que mais dispositivos contém em seu texto.

De acordo com Pêgas (2022), o ICMS é um imposto estadual e tem cobrança por dentro e, em geral, é embutido no preço dos bens e serviços. O seu valor vem destacado no documento fiscal, sendo o melhor exemplo de imposto sobre consumo, pois está integrado no preço do produto/serviço cobrado.

Entende-se como fato gerador do ICMS a própria origem de uma determinada obrigação jurídica, mais precisamente a obrigação de pagar o tributo. O ICMS é um imposto plurifásico, porque incide em todas as etapas da produção e distribuição de bens e serviços. (BARATTO; MACEDO, 2007).

O momento da ocorrência do fato gerador (aspecto temporal)

determina o instante a partir do qual o imposto passa a ser devido. Excetuando as hipóteses de substituição tributária para frente, o ICMS só pode ser exigido após o momento da ocorrência do fato gerador (FERREIRA, 2003, p. 49).

Sendo assim, o principal fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. Contudo, é importante ressaltar que a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça define que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

3.3.3.2.2 Taxas

A taxa, nos termos do artigo 77 do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966) é um tributo que tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia, ou a utilização efetiva e potencial, de serviço público específico e divisível.

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

Segundo Fernandes e Silva (2005, p. 10), *“taxa pode ser definida como uma prestação pecuniária exigida pelo Estado, em virtude de lei, pela realização de uma atividade que afeta diretamente o obrigado”*.

3.3.3.2.3 Contribuição de melhoria

As contribuições de melhoria cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, conforme prevê artigo 81 do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966).

Todavia, o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Para que se configure o fato imponible da exação,

não basta que haja obra pública, nem que haja incremento patrimonial imobiliário. É preciso haver direta relação entre a obra e a valorização (CARRAZZA, 2011).

3.3.3.2.4 Contribuições parafiscais

As contribuições parafiscais são uma categoria de tributos cuja arrecadação é destinada ao custeio de atividades paraestatais, ou seja, que agem paralelamente ao Estado. As contribuições parafiscais são aquelas criadas por lei pela União Federal (TEIXEIRA, 2022).

Para Eduardo Sabbag a contribuição especial ou parafiscal:

É tributo devido a entidades parafiscais, em razão de atividades especiais por elas desempenhadas. Atribui-se, assim, a titularidade delas a tais órgãos da administração descentralizada, diversos daqueles entes que detêm o poder de as instituir, com o fim de arrecadar-las em benefício próprio. (2014, p. 503).

O STF decidiu que as contribuições parafiscais correspondem a uma modalidade autônoma de tributo, com um tratamento distinto ao que é dado aos impostos, taxas ou contribuições de melhoria (Ag.Ai 174.540-2/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª T, v.u., 13.02.96, p.13.127).

3.3.3.2.5 Contribuições especiais

Para Fernandes e Silva (2005, p. 14), *“contribuições especiais são tributos cuja característica marcante é a finalidade para a qual são criados”*.

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) não dispõe sobre os fatos geradores dessas contribuições, mas estabelece as finalidades que devem ser alcançadas.

3.3.3.2.6 Empréstimos compulsórios

Empréstimo compulsório é um tributo restituível cobrado exclusivamente pela União para atender situações excepcionais (GONÇALVES, 2019).

De acordo com o artigo 148 da Constituição Federal de 1988, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório, para atender as despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua

iminência; e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, III, alínea b, também da Constituição Federal.

O empréstimo compulsório não é uma receita pública, porque nada acrescenta ao patrimônio do Estado. Os recursos financeiros que ingressam no patrimônio público correspondem a uma dívida que é assumida. Por isto mesmo, o regime jurídico do empréstimo compulsório contém norma que o faz essencialmente diferente do regime jurídico de receita pública (MACHADO, 2015, p. 178).

3.4 DIFAL

O DIFAL é a diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do Estado remetente, devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em decorrência, principalmente, das alterações realizadas na Lei Complementar nº 87/96 e pela Lei Complementar nº 190/2022.

A Constituição Federal no artigo 155, §2º, inciso VII prevê o diferencial de alíquota tanto para mercadorias quanto para serviços sujeitos ao ICMS, onde o consumidor final localizado em outro estado, será adotado uma alíquota interestadual para o destinatário contribuinte do imposto e alíquota interna para o destinatário que não for contribuinte do mesmo, segundo as alterações feita pela EC nº 87/15.

3.4.1 Gestão de operações e aplicações do DIFAL

Antes do convênio 93/2015 o DIFAL era aplicado somente nas operações interestaduais para consumidor final contribuinte do ICMS. Porém, com a chegada do convênio ICMS 93/2015, o DIFAL passou a ser aplicado também nas operações interestaduais para o consumidor final não contribuinte do ICMS.

Nessas operações em que o adquirente é não contribuinte do ICMS, o diferencial de alíquotas passou a ser cobrado do estabelecimento vendedor, fazendo com que o recolhimento do DIFAL seja realizado pelo vendedor e não pelo comprador. O ICMS diferencial de alíquotas, de acordo com a Constituição Federal 1988 no artigo 155, § 2º inciso VII, será devido nas operações de vendas de mercadorias destinado a uso e consumo ou imobilizando independente se o adquirente for contribuinte ou

não do ICMS.

Dessa forma, nota-se as mudanças decorridas no ICMS diferencial de alíquotas, que devido a evolução da tecnologia e o e-commerce, foram necessárias novas alterações para garantir uma justiça na arrecadação tributária entre os Estados, que se refere a partilha do DIFAL do ICMS, para satisfazer o Estado de origem e destino em uma venda de mercadoria.

3.5 Implicações da incidência de elisão e evasão fiscal

3.5.1 Elisão fiscal e evasão fiscal

O termo elisão, segundo Plácido e Silva (2004, p. 223), tem sua origem etimológica no vocábulo latino, que significa: "*ato ou efeito de elidir, eliminar, suprimir*".

A elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de negócio legalmente enquadrado em hipótese visada pelo sujeito passivo, importando isenção, não incidência, incidência menos onerosa do tributo. A elisão é verificada, no mais das vezes, em momento anterior aquele em que normalmente se verificaria o fato gerador (ALEXANDRE, 2017).

Segundo Crepaldi (2021) o planejamento tributário, também conhecido como elisão fiscal, é um ato preventivo que, desde que observada a legislação em vigor, visa encontrar mecanismos que permitam diminuir o desembolso financeiro com pagamento de tributos, tornando-se algo latente nas administrações empresariais.

Para Carlos Pelá (2012, p. 25):

A elisão é tida como a opção que o contribuinte tem para organizar-se da forma mais eficiente possível. Se o contribuinte pode organizar-se, se tem a obrigação de fazê-lo para que preserve os interesses de seus sócios ou acionistas, a conduta não pode, em nenhum momento, ser confundida com atos ilícitos, desde que sua conduta esteja prevista no ordenamento como possível ou obrigatória ou que não esteja vedada. Sendo o conceito de elisão fiscal uma mera escolha de melhores práticas para redução de custos tributários, a implementação dos atos se circunscreve ao círculo da autonomia do contribuinte, que age sem desrespeito à lei ou ao ordenamento.

A evasão fiscal está prevista na Lei nº 8.137/90, que determina crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e estabelece crime o ato de diminuir ou eliminar o tributo. A evasão fiscal consiste na utilização consciente e voluntária de procedimentos que violem diretamente a lei fiscal ou o regulamento

fiscal, com o intuito de suprimir ou retardar o cumprimento ou reduzir o tributo à contribuição social e qualquer acessório (GREGÓRIO, 2012).

Ricardo Alexandre (2010), define evasão fiscal da seguinte forma:

A evasão fiscal é uma conduta ilícita em que o contribuinte, normalmente após a ocorrência do fato gerador, pratica atos que visam a evitar o conhecimento do nascimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal. Aqui o fato gerador ocorre, mas o contribuinte o esconde do Fisco, na ânsia de fugir à tributação.

James Marins (2002) afirma que a evasão tributária é a economia ilícita ou fraudulenta de tributos porque sua realização passa necessariamente pelo não-cumprimento de regras de conduta tributária ou pela utilização de fraudes, ou seja, a transgressão às regras tributárias caracteriza a evasão.

3.5.2 Elisão e evasão reflexos na contabilidade

Segundo Gregório (2012) a elevada carga tributária brasileira fez com que as empresas buscassem observar os limites do poder de tributar para que a área financeira das empresas não seja tão impactada com o total a ser pago.

O aumento da carga tributária no Brasil é uma questão que gera transtornos e impacto a população, incluindo tanto indivíduos quanto empresas. Isso resulta em uma redução do consumo devido ao aumento nos preços dos produtos, afetando também o poder de compra dos cidadãos (CARNEIRO, 2020).

Apesar de elisão e evasão obterem características comuns, como a intenção, a ação, a finalidade e o resultado, ambas podem se diferir uma da outra, analisando dois aspectos. O primeiro é a natureza dos meios eficientes utilizados para a sua realização. Na evasão, atuam meios ilícitos, e na elisão, a licitude dos meios é condição de sua realização efetiva. O segundo aspecto trata do momento da utilização dos meios: na evasão, pratica-se a distorção da realidade econômica no instante ou depois da manifestação do ato, sob a forma jurídica descrita na lei como pressuposto de incidência. Enquanto que, pela elisão, o agente atua sob a mesma realidade, antes que ela se exteriorize, utilizando-se de método alternativo que não representa fato imponible (OLIVEIRA, 2014).

Assim como a elisão fiscal tende a diminuir a tributação da empresa, a evasão também tem essa mesma finalidade, porém é uma maneira ilícita de se praticar tal

ato, infringindo assim a legislação.

4 MATERIAL E MÉTODO

Para Gil (1994), a pesquisa bibliográfica apresenta-se como uma metodologia de pesquisa que subsidia teoricamente todas as demais metodologias investigativas, que exigem estudos exploratórios ou descritivos uma vez que permite uma ampla visão da problemática que permeia e conduz a investigação possibilitando também a construção literária de um quadro conceitual que envolve o objeto pesquisado.

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, quer a maneira de atividade exploratória, quer para o estabelecimento de status quaestionis, quer para justificar os objetivos e contribuições da própria pesquisa (RUIZ, 2009, p. 57).

A metodologia utilizada para elaboração deste artigo é classificada como básica, de abordagem qualitativa, com objetivos de aplicação descritiva e método classificado como pesquisa bibliográfica. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados diferentes meios de informação, desde que certificada a fonte, contendo artigos científicos, legislação, doutrinas e conteúdos jurídicos, disponíveis em meios físicos e eletrônicos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este artigo é uma pesquisa bibliográfica que se baseia em estudos anteriores realizados por outros pesquisadores que conduziram pesquisas de campo. Dessa forma, foram consultados diversos artigos que abordaram o tema e que apresentaram resultados de estudos empíricos.

De acordo com os resultados da pesquisa realizada por Weber e Roxo (2020), a carga tributária de uma empresa do comércio que opte pelo Simples Nacional e realize operações interestaduais será determinada pela confirmação da incidência do Diferencial de Alíquota (Difal), levando em consideração a demonstração dos resultados e as ponderações correspondentes. É importante ressaltar que existe um diferencial de alíquota de 6%, que representa a diferença entre uma alíquota interna de 18% e uma alíquota interestadual de 12%, sendo um dos casos mais comuns.

Além das diferenças de alíquotas internas e interestaduais, é igualmente

destacado que o impacto do Difal é influenciado pelas margens na revenda de mercadorias, que dependem da estrutura de mercado e das estratégias adotadas pelas empresas. Além disso, a receita bruta acumulada nos últimos doze meses também tem um papel determinante na aceleração do impacto do Difal (WEBER; ROXO, 2020).

No estudo realizado por Souza e Silva (2020), os autores apresentaram o que são tributos, abordaram o contexto histórico e analisaram a importância do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), abrangendo, conseqüentemente, o Diferencial de Alíquotas para os Estados e Distrito Federal, que são adimplidos pelos contribuintes e pelas empresas que se enquadram no Simples Nacional e MEI, a conclusão por eles obtida foi de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é uma das fontes de receita de maior valia para o governo dos Estados e do Distrito Federal e que o DIFAL tem como sua principal função igualar a competitividade das alíquotas entre os Estados em que o comprador reside, diminuindo a guerra fiscal entre os mesmos.

Não havendo o recolhimento do Diferencial de Alíquotas tanto o empresário quanto o Estado ficam prejudicados. A não arrecadação, principalmente em estados com grande volume de vendas interestaduais, pode trazer números relevantes nos cofres públicos. Já ao empresário podem-se acarretar juros, multas e impedimentos (LIMA, FERREIRA, 2018).

6 CONCLUSÃO

O planejamento tributário permite que as empresas identifiquem as melhores estratégias para reduzir a carga tributária relacionada ao DIFAL. Isso inclui a análise de diferentes alíquotas entre os estados e a escolha da melhor localização para operar.

Uma das estratégias comuns é a utilização de benefícios fiscais oferecidos por alguns estados, como a concessão de incentivos para empresas que se instalarem em determinadas regiões. O planejamento tributário permite que as empresas identifiquem esses benefícios e avaliem a viabilidade de aproveitá-los para reduzir o impacto do DIFAL.

Além disso, o planejamento tributário também envolve a análise dos regimes de tributação disponíveis, como o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Cada um desses regimes possui regras específicas em relação ao DIFAL, e a escolha adequada pode gerar economia de impostos.

Outro ponto importante é a análise da cadeia de suprimentos e logística da empresa. O planejamento tributário considera o fluxo das mercadorias entre os estados e busca otimizar a distribuição, levando em conta as alíquotas do DIFAL e os prazos de entrega. Isso pode envolver a reestruturação dos centros de distribuição, a escolha de transportadoras mais eficientes e a definição de rotas estratégicas.

Ademais, o planejamento tributário na gestão do DIFAL requer o acompanhamento constante da legislação tributária, que está sujeita a mudanças. Por essa razão, é que o estudo do tema, é necessário para auxiliar as empresas que devem sempre estar atualizadas sobre as alterações nas alíquotas, benefícios fiscais e obrigações acessórias relacionadas ao DIFAL, a fim de ajustar suas estratégias de forma adequada, cumprindo as exigências legais e evitando penalidades.

Dessa forma, o planejamento tributário desempenha um papel estratégico na gestão do DIFAL, permitindo que as empresas reduzam a carga tributária, otimizem a logística, identifiquem benefícios fiscais, façam a escolha adequada do regime de tributação e cumpram as obrigações legais.

Portanto, é recomendado que sejam realizados estudos e aprimoramentos contínuos sobre o planejamento tributário, com o objetivo de embasar e fortalecer o trabalho em questão. Isso se deve ao fato de que os dados obtidos revelaram a existência de diversas lacunas a serem preenchidas e oportunidades a serem exploradas nesse tema. Assim, é crucial aprofundar o conhecimento nessa área para garantir uma base sólida e constante evolução na eficiência financeira e competitividade das empresas diante do complexo cenário tributário relacionado ao DIFAL.

7 REFERÊNCIAS

ANDRADE, Eurídice, LINS, Luiz, BORGES, Viviane. **Contabilidade Tributária: Um enfoque nas Áreas Federal, Estadual e Municipal**. São Paulo: Atlas, 2013.

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito Tributário**. 12ª ed. Salvador: JusPodivim, 2018.

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito Tributário**. 13. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivim, 2019.

ALVES, Carolina V. K. **Difal: a Lei Complementar nº 190/2022 e a Produção dos seus Efeitos**. 2022. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/96168/difal-a-lei-complementar-n-190-2022-e-a-producao-dos-seus-efeitos>>. Acesso em: 15 fev. 2023.

□

BARATTO, Gedalva, MACEDO, Mariano de Mattos. **Regime Tributário do ICMS nas transações interestaduais – Harmonização tributária ou autonomia estatal?**. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.113, 2007.

BORGES, Patricia de Quadros. **O ICMS e a questão da guerra fiscal entre os Estados: um estudo de caso em uma empresa industria**. 2010. Disponível em:

<<https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1574/TCC%20Patricia%20de%20Quadros%20Borges.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 15 Mai. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 fev. 2023.

BRASIL. **Difal EC 87/2015**. 2015. Disponível em:

<<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/icms/Paginas/DIFAL.aspx>>. Acesso em: 12 Mar. 2023.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015**. 2015. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm>. Acesso em: 20 fev. 2023.

□

BRASIL. **Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996**. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm>. Acesso em: 06 Mar. 2023.

BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. 1966. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm>. Acesso em: 06 Mar. 2023.

CARNEIRO, Claudio. **Curso de direito tributário e financeiro**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

CARRAZZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 595.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. **Curso de Direito Tributário Brasileiro**. 17ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. **Federalismo e ICMS Reflexos Tributários**. Curitiba: Juruá Editora, 1999.

CREPALDI, Silvio. **Planejamento tributário: teoria e prática**. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

CREPALDI, SILVIO. **Planejamento tributário: teoria e prática**. São Paulo: Saraiva, 2021.

FABRETTI, Láudio Camargo. **Contabilidade tributária**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

FABRETTI, Láudio. **Contabilidade Tributária**. 14. São Paulo: Atlas, 2014.

FERNANDES, Marco Antônio Oliveira; SILVA, Mauro José. **Direito Tributário**. São Paulo: Barros, Fischer e Associados, 2005.

FERREIRA, Esther Eugênia B. **A necessária reforma das obrigações tributárias acessórias: a externalidade negativa no meio empresarial**. 2020.

Disponível em:

<<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/290/1/ESTHER%20EUGENIA%20DOCUMENTO%20FINAL%20COM%20REPOSITORIO.pdf>>.

Acesso em: 06 Mar. 2023.

FERREIRA, Ricardo J. **Manual do ICMS**. Rio de Janeiro: Ferreira, 2003.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo, SP: Atlas, 2008.

GONÇALVES, Carla de Lourdes. **Empréstimo compulsório**. 2019. Disponível em:

<<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/268/edicao-1/emprestimo-compulsorio>>. Acesso em: 06 Mar. 2023.

GREGÓRIO, André Campos. **A elisão fiscal como planejamento tributário**.

2012. Disponível em: <<https://camposegregorio.com.br/artigos/view/a-elisao-fiscal-como-planejamento-tributario.html>>. Acesso em: 10 Abr. 2023.

JÚNIOR, Afrânio M. O. **Diferencial de Alíquota do ICMS: Questões**

Controvérsias do Convênio ICMS 93/2015. 2020. Revista Tributária e de

Finanças Públicas. Disponível em:

<<https://rtrib.abdt.org.br/index.php/rftp/article/view/315/149>>. Acesso em: 19 Mar. 2023.

LEGLER, C. **Instrumentos tributários imobiliários municipais aplicados à drenagem urbana: estudo de caso de taxa, contribuição de melhoria e benefício fiscal em Porto Alegre, RS**. 2012. 160 f. Dissertação (Mestrado em

Planejamento Urbano e Regional) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

LIMA, E. M.; REZENDE, A. J. **Um estudo sobre a evolução da carga tributária no Brasil: uma análise a partir da Curva de Laffer**. Campo Grande. Interações,

v. 20, n. 1, p. 239-255. 2019.

LIMA, Geovana dos Anjos; FERREIRA, Carlos Renato. **O impacto do diferencial de alíquota sobre o regime do simples nacional.** 2018. Disponível em: <repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/20181/1/tcc%20Geovana.pdf>. Acesso em: 03 Jun. 2023.

LIMA, M. J. F.; SANTOS, G. C.; PARANAIBA, A. C. **Análise das mudanças ocasionadas na tributação das empresas optantes pelo simples nacional.** Revista da Micro e Pequena Empresa, v. 13, n. 1, p. 32-50, 2019.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de Direito Tributário.** 25. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros 2004.

MACHADO, Hugo de Brito. **Teoria Geral do Direito Tributário.** 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 178.

MARINS, James. **Elisão tributária e sua regulação.** São Paulo: Dialética, 2002.

NASCIMENTO, D. S. **Controladoria: Um estudo para avaliar os regimes tributários de empresa industrial do ramo de embalagens.** 2018. 91 f. Monografia (Especialização em Controladoria Setor de Ciências Sociais Aplicadas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

OLIVEIRA, G. S.; ZITTEI, M. V. M.; SILVA, M. B. S. **Relato Técnico da Apuração do Difal em Santa Catarina com Base no Convênio ICMS 52/2017.** 2019. Publicado em: 01/07/2019. Cafí, v. 2 n. 2, p. 180-194.

OLIVEIRA, Nilo Junior de. **Elisão, Evasão e Planejamento Tributário.** 2014. Disponível em: <<https://www.unaerp.br/revista-cientifica-integrada/edicoes-antiores/edicao-n-4-2014-1-1/1499-433-1508-1-sm/file>>. Acesso em: 26 Mai. 2023.

PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo.** 11. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PÊGAS, Paulo Henrique. **Manual de Contabilidade Tributária.** 8. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2006.

PÊGAS, Paulo H. **Manual de Contabilidade Tributária.** São Paulo: Grupo GEN, 2022.

PELÁ, Carlos. **Norma antielisiva e aplicações financeiras no exterior isentas ou incentivadas pró tratados internacionais.** In: VASCONCELLOS, Roberto (coord.). Estudos Avançados de Direito Tributário – Tributação Internacional: normas antielisivias e operações internacionais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

PINHEIRO, R. G.; BUDNG, Elenice; SILVESTRE, R. V. **Captação e Utilização do Crédito Acumulado de ICMS do Estado de São Paulo.** 2019. RIC – Revista de Informação Contábil – ISSN 1982- 3967. Vol. 12.

REIS, D. V. F.; SILVA, C. R. **A demanda de trabalho do profissional contábil, face às obrigações acessórias:** um estudo sobre a burocracia contábil. Reiva revista, v. 3, n. 1, p. 1-22, 2020.

RIBEIRO, Osni; PINTO, Mauro. **Introdução à Contabilidade Tributária. 2.** São Paulo: Editora Saraiva, 2014.

RUIZ, J. A. **Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos.** São Paulo, SP: Atlas, 2009.

SABBAG, Eduardo. **Manual de Direito Tributário.** 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

SANTOS, Fernando, VEIGA, Windsor. **Contabilidade: com ênfase em Micro, Pequenas e Médias Empresas.** 3. São Paulo: Atlas, 2014.

SANTOS, A. R.; OLIVEIRA, R. C. M. **Planejamento tributário com ênfase em empresas optantes pelo lucro real.** In: CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE, XVIII, 2008. Anais do congresso nacional de contabilidade, 2008.

SEIXAS FILHO, A. P. **Natureza jurídica da relação tributária.** Revista da Faculdade de Direito de Campos, n. 6, p. 45-70, 2005.

SILVA, F. F. V.; MACÊDO, M. E. C. **Análise do planejamento tributário na perspectiva da gestão.** Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 13, n. 43, p. 627-639, UNILEÃO 2019.

SILVA, L.; COUTINHO, L. **Planejamento Tributário: Aplicabilidade Como Instrumento Financeiro Redução De Custos Organizacionais, REGRAD.** UNIVEM/Marília-SP, v. 12, ed. 1, p. 110 – 128, 3 out. 2019.

SOARES, M. J. **Gestão tributária um estudo sobre a prática de planejamento tributário adotada por indústrias paranaenses.** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CONTABILIDADE, Curitiba, 2008.

SOUSA, Edmilson P. de. **Contabilidade Tributária-Aspectos Práticos e Conceituais.** São Paulo: Atlas, 2018.

SOUZA, T. B. A.; SILVA, C. R. (2020). **Aspectos Inerentes ao ICMS: Uma Abordagem do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) no Estado de Goiás.** Revista de Estudos Interdisciplinares do Vale do Araguaia – REIA, 3(01), 34. Disponível em: <<http://reiva.emnuvens.com.br/reiva/article/view/105>>. Acesso em: 26 Fev. 2023.

TEIXEIRA, Helena Tuccio. **A legalidade da limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais.** 2020. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/bitstream/handle/32698/1/TCC%20-%20Helena%20Tuccio%20Teixeira%20-%20RA00208753_Helena%20Tuccio%20Teixei.pdf>. Acesso em: 03 Jun. 2023.

ZANNATA, D.; MARONI NETO, R. **Algumas considerações sobre o planejamento tributário: uma comparação por meio de simulação entre o Simples, o Lucro Presumido e o Lucro Real.** Revista de Ciências Gerenciais, São Paulo, v. 10, n. 12, p. 16-24, 2006.

ZANLUCA, Júlio Cesar. **Planejamento tributário.** 2014. Disponível em: <<https://www.portaltributario.com.br/planejamento.htm>>. Acesso em: 03 Mai. 2023.

WEBER, Carine; ROXO, Lucimar Antônio Teixeira. **O impacto do diferencial de alíquotas do icms sobre as empresas do comércio optantes pelo simples nacional.** 2020. Disponível em: <<https://seer.faccat.br/index.php/contabeis/article/view/1611>>. Acesso em: 15 Jun. 2023.